

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395624>
УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕРВОГО КЛАССА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Р.В. Рудакова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Коррекционно-
педагогическое сопровождение обучения и воспитания детей с
нарушением слуха и речи»,

Институт детства,

НГПУ, г. Новосибирск,

МБОУ СОШ № 167 г. Новосибирска

Г.М. Варгапетова,

к.пед.н., доц.,

НГПУ,

г. Новосибирск

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования предпосылок письма обучающимися первого класса с нарушением речи. Проведен анализ точек зрения различных ученых на особенности формирования письменной речи. Выявлены сходные и различные мнения исследователей. В статье сформулированы основные положения, которые должна включать в себя диагностическая методика по выявлению нарушений речи. Подчеркнута эффективность применения дифференцированного подхода в процессе коррекционно-логопедического воздействия.

Ключевые слова: формирование предпосылок письма, нарушения письменной речи, обучающиеся первого класса, диагностическая методика, дифференцированный подход

FEATURES OF THE FORMATION OF THE PREREQUISITES FOR WRITING IN FIRST-GRADE STUDENTS WITH SPEECH DISORDERS

R.V. Rudakova,

1st year Master's student, e.g. "Special (defectological) education",
profile "Correctional and pedagogical support for the education and
upbringing of children with hearing and speech disorders",

Institute of Childhood,

NGPU, Novosibirsk,

MBOU secondary school No. 167 of Novosibirsk

G.M. Vartapetova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

NGPU,

Novosibirsk

Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the formation of the prerequisites of writing by first-grade students with speech disorders. The analysis of the points of view of various scientists on the peculiarities of the formation of written speech is carried out. Similar and different opinions of researchers have been revealed. The article formulates the main provisions that should include a diagnostic technique for detecting speech disorders. The effectiveness of the differentiated approach in the process of correctional and speech therapy is emphasized.

Keywords: formation of prerequisites for writing, violations of writing, first-grade students, diagnostic methodology, differentiated approach

Нарушение письменной речи у первоклассников - очень актуальная проблема в период обучения грамоте, поскольку письмо из отдельной цели обучения превращается в средство получения новых знаний учениками.

При поступлении в школу у детей наблюдаются различные речевые нарушения.

Данная проблема имеет высокое распространение, что ставит перед нами задачи по коррекции выявленных нарушений на

максимально ранних этапах – еще в первом классе. Формирование предпосылок письма, а значит, и предупреждение различных нарушений письма, более действенно при раннем его начале.

Многие авторы отмечают, что письменная речь, в частности письмо, – это высшая форма речи. Р. Е. Левина [6] считает, что письмо – это созданная человеком вспомогательная система знаков, используемая для фиксации звукового языка и звуковой речи, с помощью которой через графические элементы передается информация на расстоянии.

Письменная речь развивается лишь тогда, когда имеются специальные условия для обучения, то есть, механизмы речи формируются в период подготовки к обучению в школе и совершенствуются в ходе всего обучения. Данный факт, а также факт высокой распространенности исследуемой проблемы, определяют значимость предупреждения ошибок письма уже в младшем школьном возрасте.

Таким образом, исследование особенностей формирования предпосылок письма обучающимися первого класса является актуальным.

Теоретической основой данного исследования являются положения следующих ученых: Л.С. Выготского [1], А.Р. Лурия [2], И.Н. Садовниковой [3]. С точки зрения данных авторов, процесс письма обеспечивается работой различных анализаторов: речеслухового, зрительного, речедвигательного, общемоторного. Письмо – это преобразование звучащей речи в письменную, при котором задействованы различные анализаторные системы. При правильной работе анализаторных систем факторами, влияющими на процесс обучения письму выступают: уровень развития произносительных навыков, уровень сформированности фонематического слуха, фонематического восприятия, уровень развития временно-пространственных представлений, уровень развития мелкой моторики. А. Н. Корнев [4] определил предпосылки, которые и сейчас учитываются при обучении письму. Без них овладение процессом письма не представляется возможным. Л.В. Цветкова [5] выделила психологические предпосылки формирования письма.

По мнению А.Л. Сиротюк [7], частичное нарушение навыков письма происходит в связи с очаговым поражением, недостаточным уровнем развития, дисфункцией коры головного мозга.

С позиции исследователя Р. И. Лалаевой [8], нарушение процесса письма связано с отсутствием формирования высших психических функций, связанных с процессом письма.

У обучающихся первого класса с нарушением речи, по сравнению с детьми при возрастной норме речевого развития, наблюдаются нарушения процессов формирования фонетико-фонематического, лексического, грамматического компонентов речевой системы, а также нарушения формирования неречевых компонентов письма: зрительной и слухоречевой памяти, различных видов праксиса и гнозиса, мышления, внимания, зрительно-пространственного восприятия.

В силу этого при изучении особенностей формирования предпосылок письма первоклассниками с нарушением речи диагностическая методика по выявлению вышеуказанных нарушений должна включать в себя следующие серии заданий:

– задания, направленные на выявление нарушений формирования речевых предпосылок письма: исследование уровня сформированности артикуляционной моторики, звукопроизношения, уровня развития фонематического слуха, фонематического восприятия, уровня развития звуко-слоговой структуры слова, исследование навыков языкового анализа и синтеза, обследование грамматического строя речи, обследование уровня развития лексического компонента речевой системы, обследование уровня развития связной речи;

– задания, направленные на выявление нарушений формирования неречевых предпосылок письма: обследование зрительной и слухоречевой памяти, различных видов праксиса и гнозиса, мышления, внимания, зрительно-пространственного восприятия.

С учетом результатов диагностических мероприятий будет проводиться коррекционно-развивающая работа, направленная на устранение выявленных нарушений.

Использование дифференцированного подхода в ходе коррекционно-развивающей работы создает условия для достижения

успешных результатов. Основаниями для дифференциации могут выступать разные элементы функционального базиса письма. В результате учебный процесс будет индивидуализирован, что быстрее приведет к успешным результатам.

Ранняя и эффективная коррекционно-развивающая работа логопеда с первоклассниками с нарушением речи является залогом успешного освоения грамоты.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Развитие устной и письменной речи / Л.С. Выготский // Детская речь. — Москва: Астрель, 2006. 51-78 с.
- [2] Лурия А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования / А.Р. Лурия — Москва: Academia, 2002. 352 с.
- [3] Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / И.Н. Садовникова – Москва: Владос, 1995. 255 с.
- [4] Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А.Н. Корнев – Санкт-Петербург: Речь, 1997. 286 с.
- [5] Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление / Л.С. Цветкова – Москва: Юрист, 1997. 256 с.
- [6] Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: избранные труды / Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. – Москва: АРКТИ, 2005. 224 с.
- [7] Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников / А.Л. Сиротюк – Москва: Сфера, 2001. 80 с.
- [8] Лалаева Р.И. Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у младших школьников / Р.И. Лалаева, Л.В. Бенедиктова – Санкт-Петербург: Союз, 2004. 224 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vygotsky L.S. Development of oral and written speech / L.S. Vygotsky // Children's speech. - Moscow: Astrel, 2006. 51-78 p.
- [2] Luria A.R. Writing and speech: Neurolinguistic research / A.R. Luria - Moscow: Academia, 2002. 352 p.

[3] Sadovnikova I.N. Disorders of written speech and their overcoming in primary schoolchildren / I.N. Sadovnikova - Moscow: Vlado, 1995. 255 p.

[4] Kornev A.N. Reading and writing disorders in children / A.N. Kornev - St. Petersburg: Rech, 1997. 286 p.

[5] Tsvetkova L.S. Neuropsychology of counting, writing and reading: impairment and recovery / L.S. Tsvetkova - Moscow: Yurist, 1997. 256 p.

[6] Levina R.E. Speech and writing disorders in children: selected works / R.E. Levina, G.V. Chirkina, P.B. Shoshin. – Moscow: ARKTI, 2005. 224 p.

[7] Sirotyuk A.L. Correction of education and development of schoolchildren / A.L. Sirotyuk - Moscow: Sfera, 2001. 80 p.

[8] Lalaeva R.I. Diagnosis and correction of reading and writing disorders in primary schoolchildren / R.I. Lalaeva, L.V. Benediktova - St. Petersburg: Union, 2004. 224 p.

© *Р.В. Рудакова, Г.М. Вартапетова, 2023*

Поступила в редакцию 06.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Рудакова Р.В., Вартапетова Г.М. Особенности формирования предпосылок письма обучающимися первого класса с нарушением речи // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 144-149. URL: <https://ip-journal.ru/>